

Kontebakom Bel | Konterbia Belaiska

Botorrita, Zaragoza, Aragón, España

AGUSTÍN DIEZ CASTILLO (UNIVERSITAT DE VALÈNCIA) | Introducción

PERE PAU RIPOLLÈS ALEGRE (UNIVERSITAT DE VALÈNCIA) | Introducción - Ordenación emisiones

La ciudad se localiza en Cabezo de las Minas (Botorrita, Zaragoza), como lo atestiguan sus menciones en documentos epigráficos hallados en la propia ciudad y la abundancia de monedas con la leyenda *bel / kontebakom* (de Hoz y Michelena 1974: 114; Fatás 1980; Díaz y Medrano 1990: 181-182; *DCPH* II: 255; M. Beltrán 1976: 71-84; Estarán y Beltrán 2015: 204-205). La ausencia de monedas con leyenda *belaiskom* en el yacimiento Cabezo de la Minas, sugiere que no existe relación entre ambas ciudades.

La producción monetaria se puede agrupar en dos fases. La primera está ausente del tesoro de Azaila, por lo que podría datarse entre el 140 y el 100 a.C., y produjo sólo unidades (*MIB* 1). La segunda está formada por unidades, mitades y cuartos (*MIB* 2-4) con variantes diferenciadas por la dirección del travesaño interior del signo *te*. Las unidades de este grupo están presentes en el tesoro de Azaila (Navascués 1971: n.º 403-408), alguna de ellas muestra un elevado desgaste y deterioro, por lo que pudo haberse acuñado un cierto tiempo antes de su ocultación, quizás a principios del siglo I a.C. El patrón de peso de las monedas oscila entre 9,83 y 8,65 g, ajustándose al peso seguido por la mayor parte de las cecas del entorno.

Las monedas de Konterbia Belaiska utilizaron los diseños habituales en Celtiberia. Para los anverso de todas las denominaciones se eligió una cabeza masculina, acompañada de la leyenda *bel* y un delfín. Los reversos adoptan el jinete con palma primero y con lanza después para las unidades; pero las mitades y los cuartos emplearon el caballo galopando, distinguiéndose sólo mediante los símbolos que aparecen sobre el caballo; la mitad dos puntos entre un creciente y el cuarto tres puntos. La interpretación de los tres puntos como marca del valor tercio (*DCPH* II: 255-256) entra en contradicción con el peso real de las monedas conocidas, que es de 1,94 g, muy similar al que dio Villaronga (*CNH* p. 243; *ACIP* 300), por lo que deben considerarse cuartos. En el caso de *MIB* 3 los dos puntos pueden indicar que dos piezas equivalen a una unidad; pero en *MIB* 4, los tres puntos no se pueden interpretar como el número de piezas necesarias para componer una unidad, ya que no funciona, pues estaría referenciando una unidad de 6 g.

La leyenda del anverso, *bel*, corresponde a la abreviatura del epíteto de la ciudad *belaiska*; mientras que en el reverso la ciudad se nombra con la leyenda *kontebakom*, para el que se ha propuesto que sea un adjetivo en nominativo-acusativo neutro de singular (Villar 1995: 342) o un genitivo del plural (de Hoz 2017: 192).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Amela Valverde, Luis (2020): Kontebakom Bel. *Varia Nummorum* XI.
- Beltrán Lloris, Miguel (1976): Problemas entorno a la ciudad de Contrebia Belaisca. *Numisma* 138-143.
- Beltrán Martínez, Antonio; Tovar Llorente, Antonio (1982): *Contrebia Belaisca (Botorrita, Zaragoza) I. El bronce con alfabeto ibérico de Botorrita*. Zaragoza.
- de Hoz Bravo, Jesús Javier (2017): Ambiguities in the Celtiberian coin legends. *Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft* 154 *Miscellanea Indogermanica: Festschrift für José Luis García Ramón zum 65. Geburtstag*.
- de Hoz Bravo, Jesús Javier; Michelena Elissalt, Luis (1974): *La inscripción celtibérica de Botorrita*. Salamanca.
- Díaz Sanz, María Antonia; Medrano Marqués, Manuel María (1990): Breve avance a la circulación monetaria en Contrebia Belaisca (Botorrita, Zaragoza). vol. II *Estado Actual de la Arqueología en Aragón*, Zaragoza.
- Estarán Tolosa, María José; Beltrán Lloris, Francisco (2015): II. Numismática Paleohispánica. *Banco de Datos Hesperia de Lenguas Paleohispánicas (BDHESP)*.
- Fatás Cabeza, Guillermo (1980): *Contrebia Belaisca (Botorrita, Zaragoza). II Tabula Contrebiensis*. .
- García-Bellido, María Paz; Blázquez Cerrato, María de las Cruces (2001): *Diccionario de cecas y pueblos hispánicos: con una introducción a la numismática antigua de la Península Ibérica*. Madrid, p. 255-256.
- Jordán Cólera, Carlos (2019): *Lengua y Epigrafía Celtibéricas*. Zaragoza, p. 323.
- Medrano Marqués, Manuel María; Díaz Sanz, María Antonia (2000): Novedades acerca de las ciudades celtas de Contrebia Belaisca y Nertobriga. *Salduie* 1.
- Untermann, Jürgen (1975): *Monumenta Linguarum Hispanicarum. Band I. Die Münzlegenden*. Wiesbaden, n. A.75.
- Villar, Francisco (1995): Nueva interpretación de las leyendas monetales celtibéricas. *Anejos de Archivo Español de Arqueología* XIV *La Moneda Hispánica. Ciudad y Territorio. Actas del I Encuentro Peninsular de Numismática Antigua*, Madrid.

[Diccionario de Toponimia Histórica MECD](#) [Nomisma](#) [Hesperia](#) [Wikipedia](#)

PRODUCCIÓN MONETARIA

ca. 140-100 a.C.

MIB 121/1, Peinado de rizos de gancho / Jinete con palma

MIB 121/1a, Signo te regular

Bronce | Unidad | 9,64 g (97) | 23,64 mm (58)

A/ Cabeza masculina, con manto y torques, a dcha. Delfin ⚡ (bel)

R/ Jinete, con palma, a dcha. | Leyenda bajo línea ⚡⚡⚡⚡ (kontebakom)

ACIP 1594 | CNH 242/1 | Vives 39/7

El manto apenas está indicado con una línea por encima del corte del cuello

Fritz Rudolf Kunker | 2018-10-08 | 312

MIB 121/1b, Signo te invertido

Bronce | Unidad | 9,58 g (2) | 23,5 mm (2)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Delfin ⚡ (bel)

R/ Jinete, con palma, a dcha. | Leyenda bajo línea ⚡⚡⚡⚡ (kontebakom)

Áureo & Calicó | 2008-10-29 | 213, Colección Barcino

ca. 100-72 a.C.

MIB 121/2, Peinado de arcos / Jinete con lanza

MIB 121/2a, Signo te regular

Bronce | Unidad | 8,62 g (84) | 22,62 mm (49)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Delfin ⚡ (bel)

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda bajo línea ⚡⚡⚡⚡ (kontebakom)

ACIP 1596 | ACIP 1595 | CNH 243/2 | Vives 39/8

Jesús Vico | 2012-10-09 | 131, Hispanic Society of America

MIB 121/2b, Signo te invertido

Bronce | Unidad | 9,83 g (11) | 24,22 mm (9)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Delfin ⚡ (bel)

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda bajo línea ⚡⚡⚡⚡ (kontebakom)

Jesús Vico | 2015-11-05 | 143

MIB 121/3, Caballo

